

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 1

Enero - Junio 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

AMBIENTE Y SALUD LABORAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE SALA DE EMERGENCIA

(Environment and work health in emergency room nursing staff)

María Guillen¹ Aneida Parra¹ - Luz Bernal² Luisa Becerra²

¹Maestría en Salud Ocupacional, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ²Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el trabajo, Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia.
ORCID: 0000-0003-3054-2292

RESUMEN

La enfermería es una profesión que ha ido evolucionando de forma constante y progresiva debido a la formación educativa, normas clínicas y diferentes asociaciones profesionales de enfermería que han elevado de manera significativa, la calidad, las competencias y las condiciones de trabajo de la profesión de enfermería. Constituye el grupo ocupacional más numeroso del sector salud, por otra parte, la recuperación y bienestar de la población en general se han logrado, gracias a la competente labor del profesional de enfermería. Existen factores de riesgo, aunados a las condiciones laborales y al estilo de vida que dan lugar a molestias y enfermedades, agotamiento físico y emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, por lo que están expuestos a una serie de riesgos propios del lugar de trabajo. El objetivo principal fue identificar los factores de riesgos a los que está expuesto el profesional de enfermería. Se realizó una revisión de la literatura sobre ambiente y salud laboral en personal de enfermería de sala de emergencia desde el 2015 a la fecha en curso. Los resultados de la revisión indican que la salud laboral del personal de enfermería se ve vulnerada por factores de riesgo ergonómicos, biológicos, síndrome de Burnout entre otros.

Palabras Clave: Ambiente Laboral, Salud Laboral, Personal de Enfermería.

ABSTRACT

Nursing is a profession that has been constantly and progressively evolving due to educational training, clinical standards and different professional nursing associations that have significantly increased the quality, skills and working conditions of the

nursing profession. It constitutes the largest occupational group in the health sector, on the other hand, the recovery and well-being of the population in general have been achieved, thanks to the competent work of the nursing professional. There are risk factors, coupled with working conditions and lifestyle that give rise to discomfort and illness, physical and emotional exhaustion, disabilities and job dissatisfaction, which is why they are exposed to a series of risks typical of the workplace. The main objective was to identify the risk factors to which the nursing professional is exposed. A review of the literature on the environment and occupational health in emergency room nursing staff was carried out from 2015 to the current date. The results of the review indicate that the occupational health of nursing staff is affected by ergonomic and biological risk factors, Burnout syndrome, among others. me-
ría", "Sala de Emergencias"

Keywords: "Work Environment", "Occupational Health", Nursing staff.

Recibido: 15-01-2024 Aprobado: 26-01-2024

INTRODUCCIÓN

La enfermería es una profesión de larga data que ha evolucionado de manera constante y progresiva debido al sistema educativo estructurado, a las normas clínicas y diferentes asociaciones profesionales de enfermería que han elevado significativamente la calidad, las competencias y las condiciones de trabajo de la profesión de enfermería. El sitio de trabajo es el principal entorno que debe favorecer la promoción de la salud, así lo exponen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS).

De igual forma coinciden en que toda persona tiene derecho de alcanzar un óptimo estado de salud (Pesantez, Durazno, Cobos (2020) Según la OMS (2020) el personal de enfermería, integrado por profesionales de enfermería...Constituye el grupo ocupacional más numeroso del sector salud y es además uno de los pilares de los equipos de salud interprofesionales encargados de hacer la promesa de salud para todos. La recuperación y bienestar de la población en general se han logrado, gracias a la competente labor, a la innovación e inspiración de los profesionales de la enfermería, la excelente labor de los trabajadores de la salud de las emergencias de los hospitales, particularmente, el personal de enfermería. Es en el sitio de trabajo donde exponen a diario su preparación ante emergencias y capacidad de respuesta, ofreciendo cuidados vitales Salazar (2009). Existen factores de riesgo, aunados a las condiciones laborales y al estilo de vida que dan lugar a molestias y enfermedades, agotamiento físico y emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, por lo que están expuestos a una serie de riesgos propios del lugar de trabajo, entre los cuales cabe mencionar los Riesgos Biológicos (Hepatitis B C, Sida, Tuberculosis), Riesgos Físicos (Traumatismo y heridas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes), Riesgos Químicos (Contacto con medicamentos, antisépticos), Riesgos Psicosociales (generados por jornadas de trabajo prolongadas, atención de pacientes de alto riesgo, sueldos bajos, poco estímulo patronal) y Riesgos Mecánicos (Caídas, Golpes), por ejemplo, posturas inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes.

Las condiciones laborales que debe afrontar el personal de enfermería, en muchos casos repercuten negativamente en la salud de estos y en la calidad de atención ofrecida, por cuanto unas buenas condiciones laborales facilitan la adaptación al lugar de trabajo y el desarrollo adecuado de las funciones. Orcasita y Ovalle (2019)

El ambiente laboral afecta la salud de los trabajadores de manera tanto positiva como negativa causando padecimiento que desmejoran la calidad de vida de estos. El trabajo del personal de enfermería se caracteriza por desempeñarse en un entorno laboral exigente debido a que debe atender las necesidades de los pacientes, así como de otros trabajadores del área de la salud sumado a las jornadas de trabajo extensas y horarios rotativos, todo esto puede generar tensión laboral, así como cambios de compartimiento de la salud de estos. El personal

de enfermería es fundamental en el sector de salud por lo que brindar un ambiente de trabajo seguro es de valor para garantizar un óptimo desempeño profesional. Entendiendo que cualquier factor que influya de forma negativa en el trabajador desencadenará deficiencia en su desarrollo de sus funciones. Novillo et al., (2020:172) en un estudio que realizaron refieren que el personal de enfermería se puede estar enfrentando a riesgos ergonómicos debido a estar sometidos a movimientos repetitivos o a estar mucho tiempo de pie; así como también a riesgos psicosociales como el estrés por sobrecarga de trabajo, lo cual generaría condiciones de salud poco favorables. Así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere estadísticas proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde indican que cada 15 segundos un trabajador muere debido a incidentes o padecimientos profesionales y 153 trabajadores tienen un percance profesional. Diariamente fallecen 6,300 personas debido a sucesos que se pueden presentar en el área laboral, esto corresponde a 2 millones de muertes anuales. En el año suceden más de 300 millones de incidentes en el trabajo, que desembocan en ausentismo laboral. Es así como Novillo, Peñafiel, Lazo, Pesantez (2020) considera que la seguridad laboral es un problema de salud pública, que en gran parte no se ha investigado y que está relacionada con los riesgos, traumas, enfermedades en donde la seguridad y salud no se han establecido correctamente. De igual forma los riesgos ergonómicos en el área laboral, sobre todo en el área del personal de enfermería, tampoco han sido estudiados.

Pesantez, Durazno, Cobos (2020) en un estudio realizado con el personal de enfermería del Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, Ecuador, destacan que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS), para mejorar la prevención de las enfermedades profesionales y cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sugieren a los Estados Miembros elaborar perfiles de peligro y riesgos; definir las características de procesos de trabajo y realizar matrices de exposición; fortalecer la práctica de higiene, ergonomía, seguridad y medicina ocupacional; y organizar redes subregionales y locales con expertos en salud ocupacional.

En ese sentido, los autores consideraron necesario identificar las molestias del personal de enfermería, de dicho hospital, asociados a los riesgos ergonómicos.

Otro riesgo para considerar que afecta la salud laboral del personal de enfermería es el riesgo biológico, ya que pueden suscitarse accidentes laborales, en su quehacer diario, por manipulación de instrumental punzante y cortante, líquidos contaminados y procedimientos manuales. De allí la importancia de la Bioseguridad, tal como lo exponen... Tandazo et al. (2020) es el conjunto de medidas, técnicas y prácticas preventivas, que se aplica con el objetivo de controlar el riesgo laboral, estas conductas deben ser aplicadas por los profesionales de la salud e implementadas en sus actividades diarias dentro del ámbito laboral. Las barreras y medidas de protección como: la utilización de batas, mascarillas, guantes, botas, entre otras, protegiendo y evitando enfermedades que amenacen la salud.

El Síndrome de Burnout hace referencia al estrés laboral, hoy en día considerado un problema de salud pública y que afecta al personal de enfermería, con una implicación de índole personal, social y económica. Ramírez y Angulo (2017) en un estudio realizado en el Hospital Autónomo Los Andes, con el personal de enfermería expresan que en el desarrollo de la vida profesional las personas suelen presentarse a situaciones que alteran su armonía personal y pueden generar estrés; además afirman que existen grupos laborales que están más expuestos que otros y que esto se evidencia en la dinámica laboral del personal de enfermería que entorno de trabajo es la emergencia, quienes además de tratar con personal con personal con una salud vulnerada deben equilibrar su vida laboral con la personal. Por otra parte, otros factores inherentes al cargo laboral como la diversidad de turnos y sobrecarga laboral vulneran la integridad física, psicológica y social del personal de enfermería condicionándolo a padecer el Síndrome de Burnout.

Los autores de este estudio, realizado con el personal de enfermería del Instituto Autónomo Hospital Los Andes consideran necesario el fomento de entornos laborales saludables, donde el profesional de enfermería se sienta satisfecho con la labor que realiza, que dé cabida a su crecimiento personal y al disfrute de bienestar físico, emocional y mental, que a corto plazo se traduciría en una prestación de servicio de calidad. El personal de enfermería además de sus habilidades académicas y profesio-

nales debe poseer una excelente salud mental y sentirse realizado en su trabajo de tal manera que pueda ofrecer un cuidado óptimo a las personas que tiene a su cargo y que se debaten entre la salud y la enfermedad.

Así como hay profesionales de la enfermería que desarrollan el Síndrome de Burnout y comienzan a presentar desórdenes mentales, emocionales y psicosomáticos que finalmente estos síntomas se revierten en enfermedades psiquiátricas, Ramírez y Angulo (2017) describen como también existen profesionales que son capaces de confrontar el estrés laboral a través de destrezas específicas y especiales como la toma de decisión rápida y la adquisición de conocimientos técnicos científicos que les permiten generar cambios en pro de un mejor desempeño, en pocas palabras generan resiliencia.

Tandazo et al. (2020) refieren que en un estudio realizado en Colombia refirió que el 66,7% de la población con menos de 2 años de antigüedad sufrió accidentes laborales con exposición a riesgo biológico. Tales accidentes laborales tienen esta incidencia debido al riesgo al que se ve expuesto el personal de enfermería, en la manipulación de instrumental manipulación de sustancias contaminadas, de allí la importancia de la prevención y la toma de conciencia para disminuir considerablemente estas cifras.

Actualmente los servicios de emergencia enfrentan una problemática de atención sanitaria debido al incremento de personas con afecciones crónicas, las largas horas de espera lo cual se traduce en que las necesidades del paciente exceden la capacidad del servicio y en muchas oportunidades la del hospital.

La situación actual de la atención de la salud en Venezuela, por demás crítica, se encuentra en condiciones deplorables que ha alcanzado a los centros hospitalarios y ambulatorios de atención pública, desabastecimiento de insumos y medicamentos necesarios para el tratamiento a pacientes, así como equipamiento médico para el funcionamiento óptimo del sistema sanitario. Toda esta realidad ha repercutido de forma negativa tanto en el paciente como en el personal de salud. Tal como lo expresan Rodríguez y Ortunio (2019) debido a esta situación se ha incrementado la ola de migración de considerable número de trabajadores de la salud, entre ellos profesionales de enfermería, que van en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y calidad de vida.

En el caso de Colombia, Méndez y Botero (2019) en un estudio realizado, refieren la importancia de evaluar el riesgo psicosocial en el trabajador de la salud, para proteger, mejorar, recuperar la salud mental y prevenir trastornos psicológicos. Por otra parte, consideran que la exposición continua de una experiencia estresante y hostigante es el resultado de la interacción de la persona y variables como el lugar de trabajo, relación con los pacientes, ambiente laboral, jornadas laborales agotadoras entre otras.

Esta investigación abordará la temática mencionada, por lo que se hace necesario realizar esta investigación con el fin de analizar el ambiente y salud laboral del personal de enfermería de las salas de emergencias, a través de búsquedas bibliográficas relacionadas y pertinentes con el tema en estudio.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión de la literatura a través de materiales publicados sobre ambiente y salud laboral en personal de enfermería de sala de emergencia. Según (Bernal, 2014) este tipo de investigación se realiza con una revisión exhaustiva de identificación de los diferentes documentos existentes y disponibles en bases de datos científicas y académicas, donde se pueden organizar mediante una matriz bibliográfica para luego determinar la relevancia sobre el tema de consulta; para finalizar con el análisis de los documentos seleccionados que estén en concordancia con el objetivo del estudio.

INSTRUMENTO

Se utilizó el método de revisión (SALSA): Búsqueda, Evaluación, Síntesis y Análisis. Grant and Booth (2009). El material seleccionado y consultado se organizó en una matriz de revisión bibliográfica, que tal como lo plantea Arias (2006), es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, críticas e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.

Descripción de la estrategia búsqueda

La estrategia de búsqueda se realizó a través de fuentes documentales como artículos publicados en revistas científicas, congresos internacionales, tesis de grado entre otros. Se utilizaron las palabras

claves: Ambiente Laboral, Salud Laboral, Personal de enfermería y Emergencia para la selección de la literatura. La estrategia de búsqueda se realizó a través de fuentes documentales como Gicos: Revista de la Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes, Bireme, Scielo y Google Académico. De esta manera la búsqueda se abrió la ventana a partir del 2015, debido a los pocos estudios que existen sobre el tema, en esta profesión particularmente y la selección de la literatura también incluyó la pertinencia del tema a desarrollar.

Los criterios de inclusión que se usaron para este artículo el cual se tuvo presente una ventana de cinco años atrás dado que no se encuentran investigaciones con frecuencia alta y se tomaron para esta investigación como pertinencia temas a tratar, revistas nacionales e internacionales con evidencia científica, no se tuvo en cuenta revistas, blogs, ni Wikipedia no científicos y para los criterios de exclusión el cual se tuvieron en cuenta a partir del año 2015, ya que, no hay muchas investigaciones científicas relacionados con la presente investigación.

Análisis de la Información

Se utilizó el software ATLAS.ti 23 para organizar, analizar e interpretar toda la literatura recopilada y los resultados se presentaron en una tabla de co-ocurrencia, en un diagrama de Sankey y en códigos gráficos de barras de co-ocurrencia. Los resultados fueron analizados de forma cualitativa utilizando el software ATLAS.ti, a través del cual se elaboró el listado de palabras con su respectiva codificación y descripción.

Consideraciones éticas

Se tomó en consideración el Código Deontológico de Enfermería de Venezuela y Colombia, en los cuales se evidencia que el ejercicio de la profesión de enfermería en ambos países está regulado. Ambos países concuerdan que los profesionales de enfermería se guían por un régimen disciplinario, en el caso que falten a la ética y valores deben acogerse a lo establecido en la reglamentación jurídica de cada país. En Venezuela se encuentra en la Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería y en Colombia se encuentra en la Ley 911 de 2004.

RESULTADOS

Tabla 1. Co-ocurrencia

	Accidentes L	Burnout	Enfermedades	Estrés	Profesional	Riesgo	Riesgo biológico	Riesgo Ergonómico	Riesgo Mecánico	Riesgo Psicosocial	Salud
Accidentes L			1			2	1				1
Burnout			1	3							2
Enfermedades	1	1		1	1	2	1	1	1	1	4
Estrés		3	1								3
Profesional			1			1			1	1	1
Riesgo	2		2		1		1		1	1	3
Riesgo biológico	1		1			1					1
Riesgo Ergonómico			1								1
Riesgo Mecánico			1		1	1				1	1
Riesgo Psicosocial			1		1	1	1				1
Salud	1	2	4	3	1	3	1	1	1	1	1

Fuente: Tabla de co-ocurrencia (ATLAS, TI)

Se puede evidenciar con la Co-ocurrencia la frecuencia sobre cada uno de los factores de riesgo y las enfermedades laborales al personal de enfermería en sala de emergencia.

Figura 1. Código gráfico de Co-concurrencia.

Fuente: Código gráfico de Co-concurrencia.(ATLAS, TI).

Con el código gráfico se puede observar el resultado con relación a los diferentes riesgos donde se puede evidenciar que el factor de mayor riesgo es

psicosocial el cual en relación con enfermedades por estrés y síndrome de burnout.

Figura 2. Diagrama de Sankey (ATLAS, TI)

Diagrama de Sankey (ATLAS.ti)

Fuente: Diagrama de Sankey (ATLAS, TI)

De acuerdo con el diagrama, los efectos que están presentando con mayor frecuencia los trabajadores son riesgos ergonómicos, mecánicos, biológicos, y por otro lado el factor de riesgo psicosociales el cual está relacionado con el estrés y el síndrome de Burnout, y para concluir los accidentes laborales están asociado principalmente por riesgo biológico y mecánicos.

DISCUSIÓN

Como lo plantearon los autores citados en el artículo, el personal de enfermería se encuentra expuesto a diferentes factores de riesgo, teniendo presente los resultados obtenidos el cual se reflejan por las siguientes causas y factores como lo son las cargas laborales, poco tiempo de descanso, horarios rotativos, accidentes laborales, riesgo biológico por manipulación de instrumento corto punzante, por salpicaduras de fluidos y riesgo psicosocial.

Ahora bien, al Síndrome de Burnout de acuerdo con el estudio presentado por Ramírez y Angulo (2017), señalan que, a pesar de las desfavorables condiciones laborales del profesional de enfermería de regulares a malas, consideran una buena relación con sus compañeros y que les gusta compartir con ellos. Por otra parte, el personal de enfermería considera que el descanso durante y después de la jornada laboral no es el más adecuado o favorable. De igual forma dicho personal manifiesta un nivel medio de agotamiento emocional. Según los resultados presentados en este estudio, el personal de

enfermería se sitúa en un nivel de Burnout entre medio y alto.

Sin embargo, con la revisión de las diferentes literaturas se pudo observar la relación que hay entre los distintos factores de riesgo, como ergonómicos, biológicos, síndrome de Burnout entre otros, con la aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo que alteran el ambiente y la salud laboral del personal de enfermería en sala de Emergencia.

Para este artículo se realizó una investigación bibliográfica cuantitativa descriptiva, se realizó a través de diferentes artículos científicos todos relacionados a investigaciones al personal de enfermería en sala de emergencia, se encontró que el personal de enfermería está expuesto a riesgos laborales condicionado a la multiplicidad de actividades que realizan y las largas jornadas laborales, turnos rotativos, alto niveles de atención a pacientes, falta de conocimientos sobre los diferentes riesgos principalmente ergonómicos y no cuentan con capacitaciones actualizadas en las diferentes áreas de servicios esto provocando mucho estrés en el personal de enfermería en sala de emergencia.

Por consiguiente, se busca mejorar en la calificación del origen de las enfermedades laborales; pero en comparación con los años anteriores del 2022 es necesario seguir trabajando en el diagnóstico, establecer de manera adecuada la causalidad y reporte de dichos eventos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernal, C. (2014). Cómo elaborar un anteproyecto de investigación científica. En C. Bernal, Metodología de la Investigación (págs. 101-290). Bogotá: PEARSON.
- Grant, M.J. and Booth, A. (2009), A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26: 91-108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Méndez, J., Botero C., A. (2019) Agotamiento profesional en personal de enfermería y factores de riesgo psicosocial. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, vol. 38, núm. 4, 2019
- Novillo K., Peñafiel V., Lazo P. Pesantez M. (2020) Conocimientos y Prácticas de los Riesgos Ergonómicos en el personal de Enfermería I Congreso Científico de Enfermería Revista Investigación Científica
- Orcasita Almarales, A. P., & Ovalle Yaguna, L. (2019). CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN UNA CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD EN VALLEDUPAR. *Biociencias*, 14(1), 83–99. <https://doi.org/10.18041/2390-0512/biociencias.1.5334>
- Pesantez M, Durazno, G, Cobos M. (2020). Molestias asociadas a los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería I Congreso Científico de Enfermería Revista Investigación Científica
- Ramírez M., Angulo L. (2017) Síndrome de Burnout y Resiliencia en el personal de Enfermería de emergencia adulto del Instituto Autónomo Hospital de Los Andes, Mérida Venezuela
- Rodríguez, A; Ortunio C. (2019) Resiliencia en trabajadores de la salud de una unidad de cuidados intensivos pediátricos Revista Venezolana de Salud Pública, vol. 7, núm. 1, pp. 2733 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Venezuela
- Tandazo M., Tenesaca C., Lazo P., Urgiles C., Guevara C., Accidentes laborales con riesgo biológico en los internos de enfermería (2020) I Congreso Científico de Enfermería Revista Investigación Científica Venezuela. (2005) Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.263. Caracas – Venezuela.